

**TYPOLOGICAL ANALYSIS OF RUSSIAN AND UZBEK MORPHOLOGY IN
THE METHODOLOGICAL ASPECT
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ
МОРФОЛОГИИ В МЕТОДИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ**

Курбанов Дониер

Андижанский филиал Кокандского университета, преподаватель русского языка “Социально-гуманитарные и педагогические науки”

Каримов Ўткир

Наманганский государственный педагогический институт, магистрант по специальности “Родной язык и литература (Русский язык и литература)”

Аннотация: Данная работа посвящена методологических и других аспектов использования русской и узбекской морфологии в узбекско- и русскоговорящей среде. Приводится анализ по структуре предложения и даются рекомендации по их решению. Рассматривается учебный контент по различным частям предложения и их сопоставление между собой.

Ключевые слова: падежи, склонение, спряжение, аспекты, тип предложения.

Abstract: This work is devoted to methodological and other aspects of the use of Russian and Uzbek morphology in the Uzbek and Russian-speaking environment. An analysis of the structure of the proposal is provided and recommendations for their solution are given. The educational content for various parts of the sentence and their comparison with each other is considered.

Key words: cases, declension, conjugation, aspects, type of sentence.

Annotatsiya: Bu ish rus va o‘zbek morfologiyasining o‘zbek va rusiyzabon muhitda qo‘llanilishining uslubiy va boshqa jihatlariga bag‘ishlangan. Taklifning tuzilishi tahlil qilinadi va ularni hal qilish bo‘yicha tavsiyalar beriladi. Gapning turli qismlari uchun ta’lim mazmuni va ularni bir-biri bilan taqqoslash ko‘rib chiqiladi.

Tayanch so‘zlar: hollar, kelishik, kelishik, tomonlar, gap turi.

Процесс подготовки специалистов сегодня непосредственно понимается в следующем ракурсе: хорошие знания по выбранной специальности, наличие опыта работы с программными средствами в сфере информационных технологий, хорошее знание нескольких языков, уметь общаться с другими специалистами и людьми (наличие коммуникативных способностей).

Изучение грамматического строя узбекского и русского языков (в том числе и в сопоставительном аспекте) в Узбекистане имеют давние традиции. В

последнее время выходит большое количество пособий по данной тематике. Однако общим недостатком большинства таких изданий, с нашей точки зрения, является недостаточное внимание к типологическим контрастам грамматических систем узбекского и русского языков, а именно они создают «проблемные» участки усвоения этих языков [6].

Рассмотрим более подробно эти и другие аспекты данной тематики изучения.

При изучении русской морфологии узбекскими учащимися могут возникать определенные трудности. Вот некоторые из наиболее проблемных тем русской морфологии:

Падежи.

У русского языка есть шесть падежей, каждый из которых имеет свои правила изменения существительных, местоимений и прилагательных. Обучение правилам образования и использования каждого падежа может вызывать затруднения у узбекскоговорящих учащихся. Вот некоторые из проблем, на которые они могут наталкиваться:

Новые понятия: Падежи - это грамматическая категория, которая отсутствует в узбекском языке. Учащимся может быть сложно понять, какие роли выполняют слова в предложении на основе падежей.

Семантические и лексические изменения: Узбекские существительные и прилагательные не склоняются по падежам, как это делается в русском языке. Это может потребовать от учащихся изменить свое мышление и осознание использования падежей.

Окончания и грамматические формы: Русские падежи обычно меняют окончания, чтобы указывать на разные падежи. Изменение окончаний и использование правильных грамматических форм может быть сложным для узбекскоговорящих студентов.

Усвоение порядка слов: В узбекском языке порядок слов в предложении отличается от русского языка. Узбекский имеет свой собственный порядок слов, который может отличаться в зависимости от типа предложения. Принятие и понимание русского порядка слов может быть сложным для учащихся.

Различия в употреблении падежей: Узбекский язык может использовать конструкции или предлоги, чтобы передать отношения, которые в русском языке выражаются с помощью падежей. Эти различия могут быть сложными для узбекскоговорящих учащихся, их могут ввести в заблуждение или вызывать затруднения при переводе предложений на русский язык.

Для решения этих проблем рекомендуется использовать следующие подходы:

– Объяснение и понимание грамматических правил русских падежей, включая их функции и использование.

– Упражнения на применение и практику русских падежей, включая создание предложений и текстов, где студенты могут использовать падежи в правильных контекстах.

– Сравнение различных падежей и их функций на примерах из обоих языков, чтобы учащиеся смогли увидеть различия и сопоставить их с узбекским языком.

Важно также проводить систематическую практику и повторение для обеспечения закрепления знаний и заучивания правил. Индивидуальная поддержка и консультации также могут быть полезны для устранения трудностей, с которыми сталкиваются ученики [5].

Надо уметь рассматривать информацию по этим и другим предметам. Приходится уделять внимание на части предложения.

Склонение существительных и прилагательных.

Русские существительные и прилагательные склоняются по роду, числу и падежу. Они также могут иметь разные окончания в зависимости от типа склонения. Правильное определение и использование правильных окончаний может быть сложным для узбекскоговорящих студентов.

Узбекским учащимся могут возникать трудности при изучении русского склонения по следующим причинам:

Отличия в системе склонения: Узбекский язык имеет другую систему склонения, которая отличается от русского. В узбекском языке склонение определяется по аффиксам и окончаниям, а не по падежным окончаниям, как в русском языке. Это может быть непривычно для узбекских учащихся и затруднять изучение русского склонения.

Различия в грамматической структуре: Узбекский язык является агглютинативным языком, в котором слова состоят из корней и аффиксов, склеивающихся вместе. Русский язык, напротив, является флективным языком, где падежные окончания изменяются в зависимости от словосочетания.

Это может быть сложно для узбекских учащихся, которые привыкли к другой грамматической структуре.

Неправильное употребление падежных окончаний: Узбекским учащимся может быть сложно запомнить и правильно использовать падежные окончания в русском языке. Также они могут ошибочно применять аффиксы из узбекского языка к русским словам, что может привести к неправильной форме склонения.

Отсутствие практики в использовании склонения: Узбекским учащимся может не хватать практики в использовании русского склонения, особенно если

они не имеют частых возможностей для общения на русском языке. Отсутствие практики может затруднить усвоение и применение правил склонения.

Решение этих проблем может включать дополнительные уроки по русскому склонению, упражнения на закрепление, чтение и письмо на русском языке, а также практику в разговорной речи на русском языке.

Глагольная конъюгация.

Русский язык имеет сложную систему глагольной конъюгации, включая различные времена, наклонения и спряжения для разных лиц и чисел. Особенности глагольной системы могут быть непривычными для узбекскоговорящих студентов, требующими углубленного изучения и практики [2].

Узбекским учащимся могут возникать трудности при изучении спряжения русского глагола по следующим причинам:

Отсутствие аналогичной системы спряжения в узбекском языке: Узбекский язык имеет другую систему спряжения глаголов, которая отличается от русской. В узбекском языке спряжение осуществляется путем добавления аффиксов и окончаний к глагольному корню, тогда как в русском языке спряжение определяется по изменению падежных окончаний и суффиксов [2].

Необходимость запоминания большого количества форм: Русский глагол имеет шесть основных времен, множество спряжений и неправильных глаголов. Это требует запоминания большого количества форм и правил, что может быть сложно для узбекских учащихся.

Неправильное использование окончаний: Узбекским учащимся может быть сложно понять, какие окончания использовать для каждого времени и лица. Они могут ошибочно применять аффиксы и окончания из узбекского языка, что может привести к неправильной форме спряжения.

Отсутствие практики в использовании спряжения: Если учащиеся не имеют достаточно практики в использовании русского спряжения, особенно в разговорной речи, то это может затруднить их усвоение и применение правил спряжения [4].

Для преодоления этих трудностей можно проводить дополнительные уроки по спряжению глаголов, использовать упражнения на закрепление, чтение и письмо на русском языке, а также проводить практику в разговорной речи на русском языке. Более частое использование русского языка в повседневной жизни также может помочь учащимся улучшить свои навыки спряжения глаголов.

Аспект глаголов.

Русский язык имеет два вида аспекта - совершенный и несовершенный – которые указывают на завершенность или незавершенность действия.

Понимание и использование аспектуальных пар глаголов может быть сложным для узбекскоговорящих студентов.

Изучение русской глагольной аспектологии может представлять сложности для узбекских учащихся по следующим причинам [3]:

Отсутствие аналогичной системы аспектов в узбекском языке: Узбекский язык не имеет аналогичной системы аспектов, что означает, что ученикам может быть сложно понять и применять особенности глагольной аспектологии в русском языке. Узбекские глаголы не различаются по аспектам, а такие понятия, как совершенный и несовершенный вид, могут быть новыми и непонятными для учащихся.

Отсутствие понимания разницы в значениях аспектов: Русские глаголы изменяются по аспектам, чтобы выразить завершенность действия и его продолжительность. Узбекские учащиеся могут столкнуться с трудностями в понимании и использовании совершенного и несовершенного вида в русском языке, так как таких различий в значении аспектов в узбекском языке нет.

Правильное образование форм аспектов: Русские глаголы имеют разные окончания и приставки для обозначения совершенного и несовершенного вида. Узбекским учащимся может быть сложно запомнить и применять эти формы, особенно если они не имели достаточной практики и восприятия такой системы аспектов [1].

Отсутствие практики в использовании аспектов: Если учащиеся не имеют практики в использовании аспектов русского языка, это может затруднить их понимание и навыки в применении аспектологии.

Практика в письме, чтении и говорении с использованием аспектов может сыграть важную роль в помощи учащимся понять и применять правила аспектологии [7].

Для преодоления этих трудностей можно проводить дополнительные уроки по глагольной аспектологии, использовать примеры и упражнения для закрепления правил и значений аспектов, а также проводить практику в письме и разговорной речи на русском языке с акцентом на использование аспектов. Чтение и анализ текстов на русском языке также могут помочь учащимся лучше понять исключительности глагольной аспектологии русского языка.

Для преодоления этих трудностей рекомендуется систематическое изучение грамматических правил и регулярная практика. Важно обратить внимание на различия между русским и узбекским языками и использовать специальные учебные материалы и упражнения, которые помогут студентам закрепить и применить знания морфологии русского языка. Также полезно проводить индивидуальные консультации и обсуждать трудности, с которыми

сталкиваются студенты, чтобы найти наиболее эффективные способы помощи и поддержки.

Список использованной литературы:

1. Таштемирова З. С. и др. Практический курс русского языка (учебное пособие для студентов гуманитарных и технических вузов с узбекским языком обучения). – Ташкент: Узбекистан, 2004. – 248 с.

2. Талипова Р. Т. Сопоставительный курс грамматики русского и узбекского языков (для самостоятельного изучения). – Ташкент: Chashma print, 2009. – 134 с.

3. Пардаев А. С. и др. Учебно-методическое пособие по русскому языку для учащихся академических лицеев. -Самарканд: СамГУ, 2011. – 63 с.

4. Караулов Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. – М.: РАН, 1999.

5. Абдуллаева Ш. Д. Словообразовательные категории как фактор системности глагольной лексики в современном русском языке: Автореф. дисс... канд. филолог. наук. – Ташкент, 2011. – 25 с.;

6. Абдурахманова А. К. Способы номинации лиц как отражение языковой картины мира в русском и узбекском языках: Автореф. дисс ... канд. филол. наук. – Ташкент, 2007. – 24 с.

7. Мамасолиев У. Антонимические группировки в русском и узбекском языках: Дисс. ... канд. филолог. наук. – Ташкент, 2011. – 169 с.